

Acciones de enfermería en la prevención de la desnutrición en niños menores de cinco años de edad

Nursing actions staff in the prevention of malnutrition children under five years

AUTORES: Carlos Paz Sánchez^{1*}
Fabián Toscano Ruiz²
Rosario Chuquimarca Chuquimarca³
Gloria Arbeláez Rodríguez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * cpaz@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 21 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

Uno de los principales problemas en salud pública es la desnutrición infantil, que afecta casi al 80 por ciento de las familias ecuatorianas. La investigación presentada demuestra que los profesionales de enfermería toman como apoyo las políticas públicas y normativas vigentes, para la nutrición de niños y niñas que asistieron al Subcentro de Salud “Nicolás Infante Díaz”, durante el segundo semestre del 2019, con el fin de prevenir problemas de salud a corto y largo plazo, como la obesidad, diabetes, desnutrición, anemia, problemas de aprendizaje y de conducta. El presente estudio tiene como objetivo determinar las acciones del personal de enfermería en la prevención de los casos de desnutrición en niños menores de cinco años, a través de las acciones que realizan las madres. Se aplicó la metodología cuantitativa, descriptiva y transversal, con una muestra total de 43 niños con desnutrición, sus madres de familia y la

¹Doctor en Medicina Humana. Magister en Gestión de Salud. Profesor Investigador Universidad Técnica de Babahoyo-Ecuador. Doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. pazsanchezcarlos@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6975-5706>.

²Ph.D. otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Docente titular Universidad Técnica de Babahoyo darfatoscانو@yahoo.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5104-3615>.

³Doctora en Nutrición y Dietética. Magister en Nutrición Clínica. Dra. en Ciencias de la Salud Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Docente Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴Coordinadora de Investigación del Hospital Carlos Andrade Marín Quito-Ecuador. Doctora en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. garbelaezr@gob.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9364-9404>.

intervención del personal de enfermería frente a los casos de nutrición. El estado nutricional de los niños constituye la base del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, por lo cual los profesionales de enfermería en el rol educativo y asistencial promueven estrategias para el fortalecimiento de los cuidados y conocimientos necesarios para mejorar los hábitos alimenticios. La intervención de enfermería está inmersa en el proceso de capacitación nutricional de las madres de los niños menores de cinco años sin que intervenga la edad, la escolaridad, la accesibilidad de las familias.

Palabra clave: *desnutrición, intervención, participación, prevención.*

SUMMARY

One of the main problems in public health is child malnutrition, which affects almost 80 percent of Ecuadorian families. The research presented will show that nursing professionals take as support the current public and regulatory policies for the nutrition of children in which they attend the Nicolás Infante Díaz health sub-center during the first half of 2018, in order to prevent health problems In the short and long term, such as obesity, diabetes, malnutrition, anemia, learning and behavior problems. The present study had to objective to determine the actions of nurses in the prevention of cases of malnutrition in children under five years old, through the actions carried out by mothers. The quantitative, descriptive and cross-sectional methodology was applied, with a total sample of 43 children with malnutrition, their mothers, the intervention of nursing staff in the case of nutrition. The nutritional status of children forms the basis of sustainable development and poverty reduction, so that nursing professionals in the educational and assistance role promote strategies for strengthening the care and knowledge necessary to improve eating habits. Conclusions: The nursing intervention is immersed in the process of nutritional training of the mothers of children under five years old without the intervention of age, schooling, accessibility of families.

Keyword: Intervention, malnutrition, prevention, participation.

INTRODUCCIÓN

La desnutrición infantil sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y ha sido reconocido como un factor de riesgo importante de mortalidad infantil. Es por ello, que para enfrentar el aumento de la pobreza y mejorar la calidad de vida de

la población diferentes entes gubernamentales han creado programas en el área de la salud, nutrición y principios básicos de educación como una manera de influir positivamente en los grupos familiares de los niños que se encuentran en esta situación.

Este estudio tuvo como objetivo determinar la participación del personal de enfermería en la prevención de la desnutrición, a través de las acciones que realizan las madres de familia de los menores de cinco años que acuden al Subcentro de Salud “Nicolás Infante Díaz”.

Este trabajo aborda temas principales como son la nutrición, beneficios de tener niños bien nutridos, las causas y consecuencias de la desnutrición, personal de enfermería como educadores y agentes activos que contribuyen al desarrollo de la sociedad, entre otros aspectos importantes; estos temas fueron analizados de acuerdo con el proceso histórico y el contexto en el que vivimos. El trabajo se llevó a cabo exclusivamente con las madres de familia que asisten con sus niños menores de cinco años a este Subcentro de Salud. La investigación es tipo cuantitativa, descriptiva y transversal, la cual nos ha permitido determinar la participación del personal de enfermería en la desnutrición.

Con esta investigación se pretende apoyar a los profesionales en enfermería para que a través de estrategias educativas con énfasis en enfermería puedan transmitir todos los conocimientos que poseen sobre la nutrición y desnutrición a las madres de niños menores de cinco años, para poder prevenir y evitar futuras complicaciones en el desarrollo de los hijos (Gambardella, 2016).

METODOLOGÍA

El procedimiento metodológico para la recolección de la información necesaria se procesó mediante los datos obtenidos por medio de las técnicas como la encuesta y entrevista que se aplicaron al universo, donde los involucrados participaron activamente en el desarrollo del estudio.

El presente estudio de cohorte trasversal, tipo descriptivo y cuantitativo, se realizó con la finalidad de determinar la participación de enfermería en niños de cinco años de edad con desnutrición, que nos ayudará a identificar puntos importantes del problema, ya que la investigación permite transformar y elaborar sistemas teóricos que se confirman en la práctica.

Como criterios de inclusión se consideraron a las madres de los 43 niños menores de cinco años quienes en sus historias clínicas presentaban desnutrición y aceptaron participar en esta investigación.

La recolección de información se realizó en una matriz con preguntas pre elaboradas apropiadas para obtener la información requerida, se apoyó en la opinión de los encuestados para corroborar la existencia del problema y la aceptación de las vías de solución mediante las técnicas aplicadas.

El criterio del experto se aplicó para validar la propuesta mediante la técnica de encuesta. Los datos recolectados permitieron elaborar el análisis en Microsoft Excel y procesarlos en el paquete estadístico SPSS versión 9.0.

Se utilizó estadística descriptiva para crear el análisis de las variables cuantitativas; instrucción de la madre y frecuencia de las infecciones respiratorias que se reflejaron como medida de resultado en números absolutos y porcentajes (Aguayo, 2014).

RESULTADOS

Durante el segundo semestre del año 2019 se entrevistó a 3 enfermeras que laboran en la unidad de Salud y a 50 madres de niños menores de cinco años que habitan en el sector San Lorenzo de Vinces, quienes presentaron infecciones respiratorias agudas. Para lo cual, se hicieron varias preguntas, obteniéndose los siguientes resultados.

Tabla 1: Personal de salud conoce las fases de prevención de casos de desnutrición

Factor	Fases de intervención protocolo	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
1	si	2	67%
2	no	1	33%
TOTAL			100

Nota. Esta tabla muestra el conocimiento porcentual de personal sobre prevención en desnutrición

El 67% de profesionales afirma conocer las fases que se deben aplicar en una intervención de enfermería para los diferentes grados de desnutrición, lo cual indica que si poseen los estudios necesarios para ponerlos en práctica con los pacientes; el 33 por ciento manifestó que no conoce las fases que se deben aplicar en la intervención de enfermería para los diferentes grados de

desnutrición, por lo que hace falta más preparación por parte de los profesionales y del propio personal para desarrollar los conocimientos (Tabla 1).

Figura N°1. Tiempo que se realizaron los análisis de cobertura de los Programas de nutrición de la unidad operativa

Fuente: Los autores

El 67% del personal personal médico y de enfermería manifiestan que realizan semestralmente el análisis de cobertura del Programa de Nutrición en la Unidad Operativa, mientras que el 33% lo hace de manera trimestral, es decir que no se hace con la continuidad que la norma lo exige (Figura 1).

Tabla 2: Aplicación proceso atención enfermería en menores de 5 años

Factor	Cumplimiento	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
1	si	1	31%
2	no	2	69%
TOTAL			100%

Nota: Proceso atención enfermería (PAE) en < 5 años con desnutrición

El 69 % del personal médico y de enfermería manifestaron que no se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en los menores de 5 años con desnutrición (Tabla 2).

Tabla 3: Edad de las madres de familia

Factor	Edad	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
1	Menor de 18 años	25	67%
2	Mayor de 18 años	14	33%
TOTAL			100

Nota: Madres de familia con edades entre <> de 18 años

Según la variable edad de las madres un 67 % de ellas tuvieron menos de dieciocho años, mientras que el 33 % tiene más de dieciocho años. El análisis de la variable edad de la madre de familia demuestra que la mayoría de los niños que fueron atendidos en un 67 % tienen progenitoras que son adolescentes (Tabla 3).

Figura N° 2 Nivel de escolaridad de las madres de familia

Fuente: Los Autores

En la figura N° 2, se observa que el 65% de las madres encuestadas que acudieron a la unidad operativa, demostraron la falta de preparación y conocimiento por su nivel de escolaridad.

Tabla 4: Ubicación de la vivienda

Factor	Fases de intervención protocolo	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
1	Área urbana	3	7%
2	Área urbana-marginal	15	35%
3	Área Rural	25	58%
TOTAL		43	100

Nota: Ubicación geográfica por áreas

Según el análisis obtenido en la ubicación de la vivienda de las madres (Tabla 4), 25 que correspondían al 58 % de las madres de familias encuestadas, se ubicaban en el área rural, el 35 % corresponden al área urbana-marginal y un 7 % al área urbana. Estos resultados evidencian que la mayoría vive lejos del Subcentro de Salud y se le hace más dificultoso llegar.

Figura N°3. Conocimiento del estado nutricional de su hijo

Fuente: Base de datos de la investigación. Elaborado por los Autores.

Cuando se analizó el estado nutricional de los niños de estudio (Figura 3), el 65% de las madres manifestaron que no conocían el estado nutricional de los infantes (Avila, 2014).

DISCUSIÓN

La problemática social que da origen a la desnutrición infantil especialmente en niños menores de cinco años, posee numerosos condicionantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear soluciones, es por eso que al plantear la presente investigación; la intervención de la

enfermera en el primer nivel de atención constituye una fortaleza para fomentar, prevenir y promocionar la salud. Esta actividad se ve debilitada como se demostró en la investigación realizada y planteada con el tema. De igual forma, con el estudio y el análisis de las variables se comprobó que el personal de enfermería del Subcentro de Salud “Nicolás Infante Díaz”, al abordar sus intervenciones, que se realizaron desde distintos ejes y enfoques en la atención, se hace necesario establecer un plan de cuidados basados en conocimientos científicos, es decir, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería que contribuya a fortalecer los sistemas de salud a fin de que se atiendan a los niños que viven en situación de inseguridad y exclusión, además contribuirá de esta manera al cierre de brechas en salud que persisten en el país.

Existe una despreocupación por indagar los conocimientos previos sobre alimentación y nutrición que tienen la comunidad, específicamente los niños menores de 5 años.

Así también se corroboró que existe alta prevalencia de anemia a nivel nacional (24%), siendo preocupante en niños menores de 5 años. En un trabajo realizado por Echague y Col en menores de 5 años de comunidades indígenas en Paraguay, encontraron 54,2% de anemia, observándose mayor prevalencia en el sexo masculino que en el femenino, y que también influía el grado de conocimiento de las madres en los procesos de nutrición.

Por lo mencionado, se recalca que la figura materna es un elemento básico en la protección y supervivencia infantil, siendo su participación fundamental en el cuidado de niño durante los primeros años de vida; el número de casos aumenta en lugares donde el niño no es cuidado por la mamá, especialmente en guarderías donde el cuidado muchas veces no es supervisado y no existe el factor decisivo en la referencia o derivación del caso al médico u otro recurso del sistema de salud (Alonso, 2010).

Se ha dado poco énfasis a programas integrales de intervención nutricional teniendo en cuenta factores sociales y psicoafectivos en condiciones de pobreza y subdesarrollo, tal vez por la complejidad de una intervención multifactorial que también hace difícil su evaluación. Existe amplia evidencia donde se estima el efecto potencial de las intervenciones nutricionales en la prevención de la morbimortalidad infantil en condiciones de pobreza y subdesarrollo, no obstante, Latinoamérica presenta en algunas regiones tendencias de aumento y disminución de peso, especialmente en zonas urbanas, lo que indican cambios dietéticos, con exceso de grasas y carbohidratos en detrimento de granos, frutas y verduras, por ello es de actual imperativo las

intervenciones en la educación y en la forma de vida para optimizar la nutrición y la salud (Fonseca, 2014).

CONCLUSIONES

La desnutrición es una enfermedad de presencia mundial; en Ecuador su prevalencia actual corresponde al 23% (OMS).

Es importante definir las acciones de enfermería en atención al primer nivel, específicamente en los cuidados al menor de 5 años (desnutridos); y, la falta de programas de capacitación al personal de enfermería y a la familia y/o comunidad se convierte en una debilidad de la unidad de salud intervenida.

La atención integral del niño desnutrido a cargo de profesionales especializados, el entrenamiento y la incorporación de la madre al cuidado cotidiano de su hijo, es una estrategia válida que genera una recuperación significativa del grado evolutivo psicomotor, del peso y la talla de los pacientes.

La edad, la escolaridad, la accesibilidad, de las madres constituye un pilar importante en esta investigación, no se da importancia a la atención preventiva y no es por negligencia, sino por desconocimiento o falta de interés. Para la mayoría de las madres, llevar a su hijo a un control queda rezagado, frente al desconocimiento de la importancia de llevar periódicamente al niño al control de crecimiento y desarrollo y no solo por presencia de una morbilidad. Por lo que, es de gran importancia buscar alternativas de solución para ayudar a las madres a aumentar su interés en el control del niño, es un reto, tanto para quienes hemos ejecutado esta investigación como para el personal de salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguayo, f. J. (2014). Medidas educativas para la prevención de la desnutrición en los niños menores de 5 años atendidos en el Dispensario Médico Parroquial y la Guardería Felices del cantón Yaguachi. Recuperado el 12 de mayo de 2015, de Universidad de Guayaquil <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1134/1/Medidas%20educativas%20para%20la%20prevencion%20de%20desnutricion%20en%20menores%20de%205%20a%C3%B1os%20,%20Dra.%20Jina%20Flor%20A.pdf>

- Alonso Lago, Odelkis, González Hernández, Daris I., & Abreu Suárez, Gladys. (2007). Malnutrición proteico-energética en niños menores de 5 años. *Revista Cubana de Pediatría*, 79(2) Recuperado el 18 de marzo de 2015, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312007000200002
- Ávila, C. A. (2014). Índice Epidemiológico de la Desnutrición Infantil. Recuperado el 18 de marzo de 2017, de SCIELO: www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0004-06222004000100008.pdf
- FAO. (2016). Seguridad alimentaria y nutricional: Conceptos básicos. España: <ftp://ftp.fao.org/TC/TCA/ESP/PESA/conceptosSAN.pdf>.
- Fonseca, V. DE M. (2014), “Educación Nutricional, Aspectos Socio Culturales,” Editorial: Bello Horizonte, Pág. 1-4.
- Gambardella, A. M. (2016). Prácticas alimenticias en niños menores de 5 años. *Revista de Nutrición*, Guía de nutrición para la familia, Pág. 20.
- Germain, S. (2016). Tratado de enfermería. Alemania. Editorial Deutzland. 18.ava edición.
- Martin-Calvo, N.; Moreno-Galarraga, L. La importancia de la nutrición y los estilos de vida saludables en la infancia y adolescencia. *Anales San Navarra*, [citado 2018-10-25], pp.461-462. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4321/s1137-66272015000300011>.
- Monte, Cristina M.G., Barreto, María Lucia. (2014). “Desnutrición: un desafío para combatir la desnutrición infantil”. Vol. 76, pág. 285-297.
- Organización Mundial de la Salud. (2015); Nutrición Infantil [Citado el 25 de Octubre de 2018]. Recuperado de <http://www.who.int/topics/nutrition/es/>.
- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 2012-2021, Pág. 160.
- Rodríguez. (2015). Guía de Elaboración de Diagnósticos. <http://www.cauqueva.org.ar/archivos/gu%C3%ADa-de-diagn%C3%B3sticos.pdf>.
- Situación de salud en las Américas: Indicadores básicos 2017 de la OPS. Recuperado de <http://www.paho.org/data/index.php/es/indicadores.html.citado>. [26 de octubre de 2018].